

УДК 616.853-021.1

DOI 10.5281/zenodo.14824875

Научная статья

**АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ ЭПИЛЕПСИЕЙ
НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ БУ «ЦГБ» МЗ ЧР ЗА 2023 Г.**

**ANALYSIS OF THE INCIDENCE OF EPILEPSY IN PATIENTS OF THE
NEUROLOGICAL DEPARTMENT OF THE BU "TSGB" OF THE
MINISTRY OF HEALTH OF THE CZECH REPUBLIC IN 2023**

ЧЕБЕНОВА АЙГУЛЬ МАРАТОВНА,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

ЯЛАКОВА ДИЛЯРА ИЛЬГИЗЕРОВНА,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

ЛЕЖЕНИНА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

ШАРОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА,

заведующий неврологического отделения, врач-невролог,

БУ «Центральная городская больница» Минздрава Чувашской Республики.

CHEBENOVA AIGUL MARATOVNA,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

YALAKOVA DILYARA ILGIZEROVNA,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

LEZHENINA SVETLANA VALERIEVNA,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

SHAROVA NATALIA NIKOLAEVNA,

Head of the neurological department, neurologist,

BU "Central City Hospital" of the Ministry of Health of the Chuvash Republic.

В статье исследуется заболеваемость пациентов эпилепсией на базе неврологического отделения. Обсуждается структура распространенности и заболеваемости эпилепсии с учетом пола и возраста. Изучается распределение выявленных пациентов по форме эпилепсии, типам приступов, предполагаемым этиологическим факторам, возрастным характеристикам, сопутствующим заболеваниям и инвалидности. Исследование проводится на основе данных неврологического отделения многопрофильной городской больницы 2023 г. В результате определяются формы, в которых может проявляться эпилепсия.

The article examines the incidence of epilepsy in patients at the neurological department. The structure of the prevalence and incidence of epilepsy, taking into account gender and age, is discussed. The distribution of identified patients according to the form of epilepsy, types of seizures, suspected etiological factors, age characteristics, concomitant diseases and disabilities is studied. The study is based on data from the neurological department of the multidisciplinary city hospital in 2023. As a result, the forms in which epilepsy may manifest are determined.

Ключевые слова: эпилепсия, судороги, приступ, эпилептические припадки, статистика, сопутствующие заболевания.

Key words: epilepsy, seizures, attack, epileptic seizures, statistics, concomitant diseases.

Эпилепсия – полиэтиологическое заболевание, обусловленное поражением головного мозга, характеризующаяся повторными судорожными припадками, нарушениями чувствительных, вегетативных, мыслительных функций, возникающее вследствие чрезмерных нейронных разрядов в коре головного мозга и нередко сопровождающееся изменением личности [4, с. 94].

Эпилепсия подразделяется на идиопатическую (врожденную), симптоматическую (приобретенную) и криптогенную (с неустановленной причиной). В первом случае заболевание не связано с органическими нарушениями мозговой ткани или другими патологиями, но связано с наследственными факторами. Во втором случае припадки связаны с органическими повреждениями мозга, такими как опухоли, пороки развития, травмы, инсульты, а также с алкогольной или наркотической зависимостью. Криптогенная эпилепсия, при которой даже глубокое исследование не позволяет определить причину, считается одной из самых запутанных патологий центральной нервной системы [9, с. 1].

Эпилептический статус представляет собой длительно продолжающийся приступ или серию приступов эпилепсии, при которых состояние пациента не возвращается к норме между приступами. Это явление обусловлено неспособностью естественных защитных механизмов организма прекратить приступ или, наоборот, активацией процессов, которые приводят к необычайно длительным приступам после начала терапии. Такие события могут привести к долгосрочным последствиям, включая гибель нейронов, их повреждение и изменение структуры нейронных связей [11, с. 1515].

Цель исследования.

Изучить распространенность и структуру основных показателей эпилепсии в неврологическом отделении БУ «ЦГБ» МЗ ЧР за 2023 год.

Материалы и методы исследования.

Исследование было выполнено на основе данных неврологического отделения многопрофильной городской больницы 2023 г. Нами ретроспективно проанализировано 100 пациентов, страдающих эпилепсией, в возрасте от 20 до 94 лет (средний возраст $48,8 \pm 5,6$ лет). В группе пациентов преобладали мужчины — 68 (68 %), в то время как женщин было 32 (32 %).

Результаты исследования.

Анализ возрастной структуры 100 пациентов с эпилепсией показал, что молодые пациенты составляют 6 %, пациенты среднего возраста – 67 %, пожилые – 22 %, старческие – 4 %, а пациенты старше 80 лет – 1 %.

В исследовании различных форм эпилепсии было установлено, что симптоматическая форма преобладает в 93 % случаев, в то время как идиопатическая и криптогенная формы составляют 4 % и 3 % соответственно (рис. 1).

Эпилептические состояния классифицируются на два основных типа: парциальные и генерализованные. Парциальные припадки происходят, когда эпилептический импульс инициируется в определенных участках коры головного мозга, что приводит к возникновению одного или нескольких источников эпилептической активности. В то время как при генерализации приступов наблюдается одновременный эпилептический разряд в обеих полушариях мозга, что и определяет эту категорию.

Рис. 1. Виды эпилепсии среди 100 пациентов неврологического отделения с эпилепсией (где n – количество пациентов)

В анализе эпилептических приступов выявилось, что генерализованная форма присутствует у 77 % пациентов, а парциальная – у 36 % (рис. 2).

Рис. 2. Виды эпилептических припадков среди 100 пациентов неврологического отделения с эпилепсией (где n – количество пациентов)

Наиболее распространенными сопутствующими заболеваниями у пациентов были выявлены артериальная гипертензия – 31 %, а также заболевания сердца (12 %), заболевания желудочно-кишечного тракта – 19 %, избыточная масса тела – 6 %, хроническая болезнь почек (14 %) и ушиб мягких тканей (20 %).

В качестве этиологических факторов были выявлены такие причины, как алкоголизм (36 %), хроническая экзогенная интоксикация (30 %), опухолевидные новообразования (16 %), черепно-мозговая травма (14 %), инсульт (13 %), инфекционные заболевания головного мозга (10 %), наркотики (3 %).

Вывод.

Болезнь зафиксирована у мужчин в 68 % случаев, в то время как у женщин она регистрируется в 32 % случаев, что объясняется повышенной вероятностью травмирования и более частым воздействием производственных отрицательных факторов, а также пристрастием к алкоголю. В обоих полах преобладает средний (67 %) и пожилой (22 %) возраст. Из всех видов эпилепсии наиболее распространенной оказалась симптоматическая (93 %), которая проявляется в результате воздействия внешних условий на мозговое функционирование. Исследование показало, что у 100 пациентов наиболее частыми были генерализованные судорожные приступы (77 %), при которых волна возбуждения охватывает всю корковую часть мозга. Согласно статистике, среди сопутствующих заболеваний эпилепсии у мужчин чаще всего диагностируют ушиб мягких тканей (20,6 %), а у женщин – артериальную гипертензию (68,7 %). Основная причина, приведшая к развитию эпилепсии, была установлена как многолетнее потребление алкогольных напитков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Новые международные классификации эпилепсий и эпилептических приступов Международной лиги по борьбе с эпилепсией (2017) / Е.Д. Белоусова [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2017. № 117(7). С. 99-106.
2. Гусев Е.И. Эпидемиология эпилепсии в Российской Федерации / Е.И. Гусев, А.Б. Гехт, Л.Е. Мильчакова [и др.] // Современная эпилептология. М., 2011. С. 77-85.
3. Евтушенко С.К., Омельяненко А.А., Симпозиум «Идиопатические генерализованные эпилепсии» Международный неврологический журнал. 2011. № 6 (44). URL: http://www.mif-ua.com/archive/article_print/22812.
4. Мартынюк А.М., Сальникова А.А., Гуляева И.Л. Этиология, патогенез, механизм формирования, основные методы диагностики эпилепсии // European Journal of Natural History. 2020. № 3. С. 94-99.
5. Парфенова Е.В., Ридер Ф.К., Герсамя А.Г. Социокультурные аспекты и различные виды стигматизации при эпилепсии // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2018. № 10(1S). С. 89-95.
6. Эпидемиология эпилепсии и отражение медико-социальных проблем на качестве жизни больных эпилепсией в Чувашии / Ю.В. Рыбкина [и др.] // Сборник научных трудов молодых ученых и специалистов. Сборник статей. В 2-х частях. Чебоксары, 2021. С. 354-359.
7. Эпилепсия. Важнейшая задача общественного здравоохранения. Резюме». Женева: Всемирная организация здравоохранения; (WHO/MSD/MER/19.2) 2019. Лицензия CC BY-NC-SA 3.0 GO. С. 6.
8. Мильчакова Л.Е. Эпилепсия в отдельных субъектах Российской Федерации: эпидемиология, клиника, социальные аспекты, возможности оптимизации фармакотерапии: автореф. дис. ... докт. мед. наук. М., 2008. 39 с.
9. Эпилепсия – симптомы, причины, диагностика, лечение. // - Справочник Гемотест Live / мед. ред. В. Морозова. 2023. С. 1
10. Guekht A.B. Factors influencing on quality of life in people with epilepsy / A.B. Guekht, T.V. Mitrokhina, A.V. Lebedeva // Seizure. 2007. Vol. 16. pp. 128-133.
11. A definition and classification of status epilepticus - Report of the ILAE Task Force on Classification of Status Epilepticus / E. Trinka [et al.] // Epilepsia. Blackwell Publishing Inc., 2015. Vol. 56. No. 10. pp. 1515-1523.

© Чебенова А.М., Ялакова Д.И., Леженина С.В., Шарова Н.Н., 2025.